

Collections IIF et recherche optimisée : transformer l'accès aux dossiers numérisés aux Archives fédérales suisses

Julien A. Raemy ^{1,2}

¹Archives fédérales suisses, Berne, Suisse

²Walter Benjamin Kolleg, Université de Berne, Suisse

Journée d'étude en ligne Biblissima+

Nouveaux usages de IIF pour l'enrichissement des collections numériques et la recherche

11 décembre 2025

Résumé

Depuis 2018, les Archives fédérales suisses (AFS) exploitent le potentiel des protocoles IIF pour améliorer l'accessibilité et l'expérience utilisateur de leurs collections numériques. L'une des réalisations phares concerne la plateforme des Procès-verbaux du Conseil fédéral, où l'API Image, l'API Presentation et l'API Content Search permettent d'afficher côte à côte documents manuscrits et transcriptions grâce à une « fenêtre compagnon » développée avec une instance personnalisée de Mirador 3 et un plug-in open source.

En 2023, ces protocoles IIF ont été déployés sur le portail principal « Accès en ligne aux Archives fédérales », donnant accès à de vastes collections depuis la République helvétique et offrant des aperçus sur les développements gouvernementaux, politiques, sociaux et culturels qui ont façonné la Suisse. En octobre 2024, une avancée significative a été franchie avec l'activation de la recherche non seulement au sein des Manifestes IIF, mais également à travers les Collections IIF – correspondant à l'unité archivistique du dossier. Cette amélioration permet une navigation hiérarchique dans des structures archivistiques complexes, facilite considérablement la découverte de documents et améliore l'efficacité de la recherche au sein de fonds volumineux.

Cet article explore les défis et les opportunités liés à l'amélioration continue des visualiseurs IIF tout en mettant en œuvre des mesures de consolidation visant à optimiser la durabilité de l'infrastructure. Les réflexions partagées portent sur le potentiel d'évolution de l'infrastructure et sur les considérations pratiques qui permettraient d'équilibrer innovation technique et pérennité dans un contexte archivistique, tout en favorisant une collaboration accrue avec la communauté IIF.

1 Introduction

Les Archives fédérales suisses (AFS) sont chargées de l'archivage des documents provenant des autorités fédérales, en particulier ceux du gouvernement, du parlement et de l'administration. L'accès aux documents et leur consultation par les chercheurs et le public constituent un pilier essentiel de leur mandat légal. Afin de répondre aux exigences actuelles et futures en matière d'accès, les AFS ont adopté une stratégie de transformation numérique visant à faciliter l'accès aux informations archivées.

Poursuivant ainsi les efforts engagés lors des deux dernières périodes stratégiques, les AFS ont élaboré leur stratégie 2026-2030¹, finalisée en novembre 2025. Cette dernière affirme leur vision : « La transparence comme fondement de la confiance – l'impact naît de la coopération ». À l'ère des espaces de données et de l'intelligence artificielle, cette stratégie vise à garantir que les activités de l'État restent compréhensibles, vérifiables et accessibles à long terme. Le champ d'action 1, centré sur une approche fondée sur les données pour des archives tournées vers l'avenir, établit comme objectif le renforcement de la gestion globale des données afin qu'elles restent disponibles, traçables, accessibles et utilisables à long terme, en garantissant leur intégrité, leur interprétabilité et leur interopérabilité.

L'adoption des protocoles de l'International Image Interoperability Framework (IIIF) s'inscrit directement dans cette vision stratégique. IIIF standardise la livraison de contenu basé sur l'image, permettant une analyse visuelle sophistiquée et la comparaison d'objets numériques [8]. Les AFS ont commencé à implémenter les protocoles IIIF dès 2018 sur le portail Alptransit², marquant ainsi le début d'une transformation majeure dans l'interopérabilité de leurs ressources numériques. Par cette démarche, les AFS ont reconnu que IIIF constitue un levier technologique majeur pour garantir l'interopérabilité de leurs fonds et favoriser leur réutilisation grâce à des standards ouverts largement adoptés par la communauté internationale du patrimoine culturel, concrétisant ainsi les objectifs d'ouverture, d'accessibilité et de durabilité [1].

En réponse à l'évolution des technologies numériques et à l'émergence de l'intelligence artificielle, les AFS ont adopté des approches innovantes pour améliorer l'accessibilité de leurs fonds. Une avancée significative est l'application de la reconnaissance automatique de l'écriture manuscrite (*Handwritten Text Recognition* - HTR) sur la plateforme des Procès-verbaux du Conseil

¹<https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/portrait/les-archives-federales/strategie.html>

²<https://www.alptransit-portal.ch/>

fédéral (1848-1974). Les AFS ont également collaboré avec l'Infrastructure de recherche linguistique (LiRI) de l'Université de Zurich sur un anonymiseur³ basé sur le traitement du langage naturel (*Natural Language Processing* - NLP) pour les métadonnées archivistiques, et ont exploré l'utilisation de l'apprentissage automatique pour l'exploration multimodale de contenus vidéo [7] se basant sur vitrivr⁴, un système ouvert de recherche multimédia développé par l'Université de Bâle [6].

2 Procès-verbaux du Conseil fédéral

La plateforme des Procès-verbaux du Conseil fédéral (1848-1974)⁵, mise en ligne en 2018, représente l'implémentation IIF la plus aboutie aux AFS. Elle donne accès à plus de 14 500 procès-verbaux et permet une recherche en plein texte dans les procès-verbaux manuscrits de 1848 à 1903 et dans les procès-verbaux dactylographiés de 1904 à 1974.

Pour les manuscrits, les AFS ont collaboré avec l'institut Digital Humanities du Walter Benjamin Kolleg de l'Université de Berne en utilisant Transkribus, une application de reconnaissance de caractères assistée par intelligence artificielle développée par la société coopérative européenne READ-COOP [2, 5]. Quelque 8 000 procès-verbaux manuscrits ont été traités, avec un taux d'erreur moyen de 3,35% [3].

L'infrastructure technique du portail des Procès-verbaux repose sur trois protocoles IIF complémentaires. L'API Image assure la livraison performante d'images haute résolution via le serveur Cantaloupe. L'API Presentation 3.0 structure les ressources selon une hiérarchie organisée chronologiquement : une Collection racine pointe vers des Collections par année, qui contiennent des Collections par mois, aboutissant finalement aux Manifestes individuels pour chaque procès-verbal. L'API Content Search 2.0, appuyée par l'index Apache Solr, permet la recherche en plein texte. Au cœur du système, un serveur IIF Archival développé en Node.JS gère l'indexation et expose les APIs. Le frontend, développé en React, intègre le visualiseur Mirador avec le plugin `mirador-ocr-helper`⁶ qui permet de visualiser côte à côte les images manuscrites ou dactylographiées et leurs transcriptions dans une « fenêtre compagnon », exploitant la Content Search API pour synchroniser l'affichage de l'image et du texte.

Le répertoire chronologique du portail permet de naviguer de 1848 à 1974 et d'accéder aux procès-verbaux par date. Chaque procès-verbal est lié à sa notice archivistique sur le portail « Accès en ligne aux Archives fédérales » via la cote, créant ainsi un pont entre les deux portails et permettant d'accéder aux métadonnées complètes.

3 Accès en ligne aux Archives fédérales

En 2023, le déploiement de IIF sur le portail principal « Accès en ligne aux Archives fédérales »⁷ a étendu les trois protocoles IIF à l'ensemble des ressources numériques et librement accessibles. Ce portail donne accès à l'intégralité des fonds conservés aux AFS depuis 1798, offrant des aperçus uniques sur les développements gouvernementaux, politiques, sociaux et culturels qui ont façonné la Suisse. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches par dossier, commander et télécharger des documents, et bénéficier d'un service de numérisation à la demande pour les documents encore analogiques.

3.1 Navigation hiérarchique et visualiseurs

Sur ce portail, chaque unité archivistique dispose d'une notice descriptive avec ses métadonnées. Lorsque les documents sont numérisés et accessibles, un icône « Voir » apparaît, donnant accès à l'Archival Viewer au niveau de la Collection IIF, qui correspond à l'unité archivistique du dossier. Depuis l'Archival Viewer, il est possible de naviguer dans la structure hiérarchique – incluant parfois des sous-collections comme des séries – et d'atteindre les documents individuels représentés par des Manifestes IIF. À ce niveau, Mirador s'instancie pour visualiser les images numérisées avec toutes les fonctionnalités d'un visualiseur IIF complet.

3.2 Extension de la recherche plein texte

En octobre 2024, une avancée significative a été franchie avec l'extension de la recherche aux Collections IIF entières. Auparavant, la recherche en plein texte s'effectuait uniquement au sein des Manifestes individuels. Désormais, la Content Search API⁸ permet d'interroger simultanément tous les Manifestes contenus dans une Collection correspondant à un dossier archivistique complet.

³<https://github.com/SwissFederalArchives/tcc-metadata-anonymization>

⁴<https://vitrivr.org>

⁵<https://www.chgov.bar.admin.ch/>

⁶<https://www.npmjs.com/package/@4eyes/mirador-ocr-helper>

⁷<https://www.recherche.bar.admin.ch/>

⁸Il convient de noter que l'accès aux transcriptions de documents manuscrits via l'HTR est pour l'instant spécifique au portail des procès-verbaux, même si l'ajout de cette fonction au portail principal fait partie des perspectives.

Concrètement, l'API organise les résultats de recherche à travers des fichiers JSON-LD `AnnotationCollection` et `AnnotationPage`, où chaque résultat est une annotation avec une motivation `highlighting`, un corps contenant l'extrait de texte avec le terme recherché mis en évidence, une cible pointant vers l'image précise avec les coordonnées spatiales `xywh` du segment de texte, et une référence `partOf` vers le Manifest correspondant. Cette structure permet aux visualiseurs d'afficher les résultats avec leur contexte textuel et de naviguer directement vers l'emplacement exact sur l'image.

La barre de recherche est disponible aussi bien dans l'Archival Viewer que dans Mirador, permettant une recherche en plein texte à tous les niveaux de la hiérarchie archivistique. Des mises en évidence visuelles apparaissent sur les vignettes de documents contenant les termes recherchés, l'Archival Viewer affiche des extraits de texte contextualisés, et la navigation vers un document spécifique dans Mirador maintient la recherche active avec mise en surbrillance sur les images. Cette capacité de recherche à travers toute la hiérarchie transforme l'expérience de recherche, permettant de découvrir rapidement les documents pertinents au sein de fonds volumineux et facilitant une navigation dans des structures archivistiques complexes.

4 Réalisations, enseignements et perspectives

4.1 Réalisations clés

Les principales réalisations accomplies avec IIF aux AFS incluent le développement et la mise à disposition du plugin `mirador-ocr-helper` pour afficher documents et transcriptions côte à côte dans Mirador 3, démontrant un engagement envers l'open source et le partage avec la communauté IIF. L'extension de la recherche plein texte aux Collections IIF en octobre 2024 transforme l'expérience de recherche en permettant d'interroger non plus seulement des documents individuels, mais des dossiers entiers. Enfin, la navigation hiérarchique dans des structures archivistiques complexes a été rendue possible en mappant la logique archivistique – fonds, séries, dossiers, documents – sur les Collections et Manifestes IIF, respectant ainsi les principes de description archivistique tout en exploitant l'interopérabilité facilitant la dissémination des ressources numériques.

4.2 Enseignements

L'expérience des AFS montre que face à des besoins spécifiques, il est tentant de développer des solutions adaptées à son contexte institutionnel, sans assurer une visibilité suffisante dans l'écosystème IIF élargi. Bien que cette approche ait permis de répondre efficacement à des problématiques locales à court terme, elle a progressivement créé une dette technique considérable. Des fonctionnalités développées de manière relativement isolée, bien qu'utiles initialement, sont restées peu connues de la communauté, formant ainsi des « îlots » techniques difficiles à maintenir et à pérenniser. Au-delà des coûts de maintenance, cette faible circulation a limité les opportunités d'enrichissement mutuel et d'apprentissage collectif. L'équilibre entre innovation et durabilité nécessite donc de ralentir le rythme de développement pour permettre un engagement communautaire approprié, passant d'une logique de livraison rapide de fonctionnalités à une approche plus collaborative et durable.

4.3 Pistes de réflexion à moyen terme

Les réflexions actuelles portent sur la migration du plugin « fenêtre compagnon » vers Mirador 4, qui pourrait être l'occasion de repenser l'approche de développement. Dans un contexte de contraintes budgétaires, une approche davantage tournée vers la communauté IIF est envisagée, offrant des avantages potentiels en termes de durabilité et de mutualisation des efforts. Il s'agirait de contribuer directement au projet principal Mirador plutôt que de maintenir des développements parallèles isolés, avec le déploiement d'une instance Mirador unique, centralement maintenue et extensible via plugins.

Cette transition s'inscrit également dans l'examen d'un meilleur alignement avec les directives sur les logiciels open source de la Chancellerie fédérale, notamment celles découlant de l'article 9 de la loi fédérale sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA) [4]. La Chancellerie met à disposition des outils d'accompagnement qui pourraient guider cette démarche. Ces réflexions devront être affinées en fonction des priorités stratégiques et des ressources disponibles.

5 Conclusion

L'expérience des AFS avec IIF démontre qu'une mise en œuvre progressive des standards ouverts transforme significativement l'accès aux collections numériques. De 2018 à 2024, chaque étape a renforcé la capacité à offrir un accès transparent et interopérable au patrimoine documentaire, culminant avec l'extension de la recherche aux Collections IIF en octobre 2024, qui permet désormais une navigation hiérarchique dans des structures archivistiques complexes et améliore considérablement l'efficacité de la recherche dans les fonds volumineux.

Les enseignements tirés du développement isolé soulignent l'importance d'une approche collaborative pour garantir la durabilité des infrastructures numériques. Le virage envisagé vers une contribution active au projet Mirador 4 et un engagement communautaire accru illustre une approche renouvelée visant à équilibrer innovation technique et pérennité. En alignant les pratiques avec la vision stratégique – « la transparence comme fondement de la confiance, l'impact naît de la coopération » – les AFS aspirent à devenir des contributeurs actifs de l'écosystème IIF, garantissant un accès ouvert, interopérable et durable aux informations de la Confédération tout en mutualisant les efforts avec la communauté internationale.

Bibliographie

- [1] Cornut, M., Raemy, J. A., Spiess, F. (2023). Annotations as Knowledge Practices in Image Archives: Application of Linked Open Usable Data and Machine Learning. *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 16(4), 1-19. <https://doi.org/10.1145/3625301>
- [2] Hodel, T., Schoch, D., Schneider, C., & Purcell, J. (2021). General Models for Handwritten Text Recognition: Feasibility and State-of-the Art. German Kurrent as an Example. *Journal of Open Humanities Data*, 7, 13. <https://doi.org/10.5334/johd.46>
- [3] Hodel, T., & Schoch, D. (2021). *Recognition results for the Handwritten Text Recognition Test Set: Minutes of the Swiss Federal Council (1848-1903)* [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4905561>
- [4] *Loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)*, 172.019. <https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/682>
- [5] Pilloud, E. (2023, novembre 30). *L'implémentation de IIF aux Archives fédérales suisses*. Journée d'étude internationale sur IIF et les archives, Pierrefitte-sur-Seine, France.
- [6] Rossetto, L., Giangreco, I., Tanase, C., Schuldt, H. (2016). vitrivr: A Flexible Retrieval Stack Supporting Multiple Query Modes for Searching in Multimedia Collections. *Proceedings of the 24th ACM International Conference on Multimedia*, 1183–1186. <https://doi.org/10.1145/2964284.2973797>
- [7] Sauvage, A., & Raemy, J. A. (2024). Multimodal UI for Video Retrieval at the Swiss Federal Archives. *Digital History Switzerland 2024 (DigiHistCH24)*, University of Basel. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13908129>
- [8] Snyderman, S., Sanderson, R., & Cramer, T. (2015). The International Image Interoperability Framework (IIF): A community & technology approach for web-based images. *Archiving Conference*, 12, 16–21. <https://doi.org/10.2352/issn.2168-3204.2015.12.1.art00005>